

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

LOECH, G.; PASSEGGI, M. da C. Conectando-se pelo coração: experiências narradas sobre leitura e escrita em tempos de pandemia.

Educação & Formação, [S. l.], v. 8, p. e10382, 2023. DOI:

10.25053/redufor.v8.e10382. Disponível em:

<https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/10382>.

Revisado por:

Andrea Abreu Astigarraga

Universidade Estadual do Vale do Acaraú, Sobral, CE, Brasil

Maria Beatriz Ribeiro Prandi-Gonçalves

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

ASTIGARRAGA, Andrea Abreu; PRANDI-GONÇALVES, Maria Beatriz Ribeiro. Relatório de revisão por pares para: Conectando-se pelo coração: experiências narradas sobre leitura e escrita em tempos de pandemia. *Educação & Formação*. 2023, Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.10957355 Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/10957355>.

PARECER

Parecerista: Andrea Abreu Astigarraga

Data de retorno da revisão: 16/05/2023

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

O resumo apresenta os itens necessários.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

O artigo apresenta consistência interna. Mas, é importante trazer nas considerações finais de forma objetiva os aspectos da competência técnica e compromisso político, assim como, as mudanças ocorridas nas educadoras infantis e nas crianças antes, durante e depois do processo de co-formação e do exercício da leitura e escrita diferenciadas.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

O título poderia incluir a dimensão co-formativa do grupo de professoras: experiências co-formativas entre educadoras infantis sobre leitura e escrita durante a pandemia.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

O artigo apresenta os itens mencionados.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

O artigo apresenta pertinência na argumentação e coerência textual

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

O artigo é relevante porque descreve e analisa experiências com crianças no período extraordinário da pandemia e as metodologias ativas co-formativas que superaram este período atípico nos processos educativos.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

O artigo é relevante porque coloca as educadoras infantis como protagonistas dos seus processos formativos demonstrantes a criatividade no período pandêmico.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.*

O artigo é pertinente porque dialoga com autores relevantes clássicos tais como Hanna Arendt e com autores nacionais e internacionais da metodologia (auto)biográfica.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

A escrita é clara e coesa, mas é importante enviar para revisão gramatical.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

Normas da ABNT adequadas.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.*

Há correspondência.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?*

Sim, mas precisa ser revisto.

Parecer justificado:*

Considero o artigo relevante, bem escrito, com citações de autores pertinentes ao tema e à metodologia. No entanto, a conclusão pode trazer de forma objetiva os resultados-produtos do processo criativo e inovador realizado na escola com o grupo de educadoras infantil, famílias e crianças no processo de leitura e escrita.

Parecerista: Maria Beatriz Ribeiro Prandi-Gonçalves

Data de retorno da revisão: 08/05/2023

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

O resumo apresenta o objetivo, procedimento metodológico e resultados. Não apresenta referencial teórico, mas pelo tipo de texto, o resumo está de acordo.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

O manuscrito apresenta consistência interna em todos os aspectos textuais, como objetivo, referencial teórico, procedimento metodológico e resultados.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

Apesar do título ser muito poético para um artigo científico, ele apresenta consistência em relação ao conhecimento produzido no artigo. O texto começa falando do coração e terminar falando de amor.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

O trabalho segue a perspectiva epistemológica de pesquisa (auto)biográfica em educação. Dessa forma, a qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas estão sendo apresentadas.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

Há pertinência da argumentação e da coerência textual no manuscrito.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Sim, o manuscrito apresenta relevância acadêmica e científica para a área de Educação, uma vez que, tem por objetivo tecer considerações sobre práticas de leitura e escrita, narradas por professoras da Educação Infantil, a partir da interação com crianças em tempos de pandemia.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Pelo artigo tratar sobre práticas de leitura e escrita com crianças em tempos de pandemia, o artigo é original para a área da educação.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.*

A Revista Educação & Formação possui a missão de promover o intercâmbio e os debates no campo educacional nacional e internacional na área da "Educação", assim, um artigo que apresenta professoras falando sobre suas ações cotidianas dentro de uma escola da primeira infância, é pertinente.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

Sim, o manuscrito está adequado à norma culta da língua portuguesa.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

Sugiro revisão de abnt nas referências bibliográficas.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.*

Sim.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?*

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:*

Recomendo a publicação do manuscrito "Conectando-se pelo coração: experiências narradas sobre leitura e escrita em tempos de pandemia" pela Revista Educação & Formação. Entretanto, sugiro uma revisão nas normas da ABNT.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.